

Cerveza sin alcohol: legislación, propiedades organolépticas y método de elaboración.

Inés García-Rincón | Daniel Hinojosa-Nogueira

LEGISLACIÓN ESPAÑOLA

Según la [ley Española](#), se considera:

- Cerveza sin alcohol: cerveza cuya graduación alcohólica sea menor al 1 por 100 en volumen¹.
- Cerveza de bajo contenido en alcohol: cerveza cuya graduación alcohólica esté comprendida entre el 1 y el 3 por 100 en volumen.¹

Sin embargo, las bebidas que tengan menos de 1,2% de alcohol no tienen la obligación de poner en la etiqueta el porcentaje que llevan. [Información obligatoria del etiquetado](#): d) El grado alcohólico en las bebidas con una graduación superior en volumen al 1,2 por 100². Así, la única variedad que no tiene absolutamente nada de alcohol es aquella que en la etiqueta especifica 0,0%.

PROPIEDADES ORGANOLÉPTICAS

Si bien su consumo está en aumento, los expertos coinciden en que, en general, la cerveza sin alcohol que se comercializa tiene un sabor artificial y sin brillo, así como de no ser similares en cuanto a propiedades como cuerpo o espuma de las cervezas tradicionales.³

MÉTODOS DE ELABORACIÓN

Actualmente existen diversos procedimientos tecnológicos a la hora de elaborar la cerveza sin alcohol:

- 1. Restricción de la formación de alcohol durante la fermentación.** Esta técnica da como resultado un producto final pobre en compuestos aromáticos y con características más parecidas a un mosto. Estos defectos sensoriales se corrigen con la adición de distintos aromas como el acetato de isoamilo, cuyo olor y sabor a plátano se superpone al sabor a mosto el cual no es deseado⁴.
- 2. Uso de cepas de levadura especiales que consumen como nutriente el propio alcohol o no lo producen.** El uso

de *Saccharomyces rouxii spp.*, por ejemplo, se considera una levadura de baja producción de alcohol por su ineficiencia en la degradación de maltosa, el azúcar más abundante del mosto de cerveza³. Otras levaduras utilizadas son la *Saccharomyces ludwigii spp.*, cepas con mayor producción de glicerol por la eliminación de alcohol deshidrogenasa lo cual actúa al igual que otras cepas las cuales tienen una sobre expresión de glicerol-3-fosfato deshidrogenasa.⁵

3. Eliminación térmica del alcohol generado. Este tipo de tratamiento conlleva pérdida de aroma, cuerpo, carbonatación y sabor, así como cambios en el perfil aromático, con intensificación de aromas indeseables⁴. Los procesos térmicos actualmente utilizados son la evaporación al vacío, destilación al vacío y destilación por centrifugación.⁶

4. Eliminación del alcohol a través de procesos de membrana. Estos procesos operan a temperaturas leves, con bajo consumo de energía y con poca o ninguna necesidad de usar aditivos químicos⁷. Aunque todavía es necesario obtener equipos adicionales para plantas industriales, ya se está trabajando con nano filtración, ósmosis inversa, destilación osmótica, diálisis y evaporación⁶.

Actualmente, las tecnologías de separación de membrana son los métodos disponibles más avanzados en la industria. Estos producen una cerveza de alta calidad y reducen la energía de entrada y salida necesarias para su elaboración⁶. Además, estas cervezas conservan más los componentes naturales de su elaboración, como por ejemplo el aroma. Garantizando unas mejores propiedades organolépticas comparado con otros procesos tecnológicos⁴.

CONCLUSIÓN Y NUEVAS PERSPECTIVAS DE FUTURO

Pese al continuo rechazo en el que se encuentra la cerveza sin alcohol, por no cumplir con las características organolépticas asociadas a la cerveza tradicional, su consumo cada vez es mayor debido a su popularización, ya que con ello se evita los efectos del alcohol a la par de disfrutar de los sabores de una cerveza.

SNACKS DE CIENCIA

Vol.1 • Mayo 2020

Es necesaria la innovación de nuevas recetas para la mejora de sus propiedades organolépticas, para así poder llegar a un producto más similar al de consumo tradicional. Por ello, se trata de un campo tecnológico con mucho trayecto por recorrer.

De seguro, la industria de las levaduras tendrá mucho que aportar a la producción de estas nuevas recetas ya que en buena medida son responsables de las características organolépticas que aporta a la cerveza. Estas cepas producirán otros compuestos con características organolépticas y tecnológicas similares al alcohol sin los efectos nocivos que este produce.

REFERENCIAS

1. BOE.es - Documento BOE-A-2016-11952. https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-11952
2. BOE.es - Documento BOE-A-1999-17996. <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1999-17996>.
3. Sohrabvandi, S., Mousavi, S. M., Razavi, S. H., Mortazavian, A. M. & Rezaei, K. Alcohol-free Beer: Methods of Production, Sensorial Defects, and Healthful Effects. *Food Reviews International* **26**, 335–352 (2010).
4. Eßlinger, H. M. *Handbook of brewing: processes, technology, markets*. (John Wiley & Sons, 2009).
5. Strejc, J., Siříšřtová, L., Karabín, M., Almeida e Silva, J. B. & Brányik, T. Production of alcohol-free beer with elevated amounts of flavouring compounds using lager yeast mutants: Alcohol-free beer with elevated amounts of flavouring compounds. *Journal of the Institute of Brewing n/a-n/a* (2013) doi:10.1002/jib.72.
6. Muller, C., Neves, L. E., Gomes, L., Guimarães, M. & Ghesti, G. Processes for alcohol-free beer production: a review. *Food Science and Technology* (2019) doi:10.1590/fst.32318.
7. Ambrosi, A., Cardozo, N. S. M. & Tessaro, I. C. Membrane Separation Processes for the Beer Industry: a Review and State of the Art. *Food and Bioprocess Technology* **7**, 921–936 (2014).

